

Cuestionario dirigido al personal de la Red de Bibliotecas Públicas de Galicia en relación con la lectura digital y los servicios de préstamo electrónico

Elena Sánchez-Muñoz

Doctoranda en el programa de Doctorado en Formación en la Sociedad del Conocimiento y miembro del Grupo de Investigación Reconocido E-LECTRA (Lectura, Edición Digital, Transferencia y Evaluación de la Información Científica). Universidad de Salamanca (España).
Correo-e: id00749902@usal.es | ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4866-9999>

Flujo de la encuesta Qualtrics

Standard: Consentimiento (1 Question)

Block: Datos sociodemográficos (3 Questions)

Standard: Desempeño laboral (5 Questions)

Standard: Actitudes hacia la lectura digital (11 Questions)

Standard: Actitudes hacia el servicio de préstamo electrónico y grado de conocimiento (17 Questions)

Standard: Pregunta abierta (1 Question)

Inicio del bloque: Consentimiento

Q0.1

Tus respuestas son anónimas y serán utilizadas exclusivamente para fines de investigación y de acuerdo con la legislación vigente*. ¿Deseas continuar?

* Los datos facilitados serán gestionados de conformidad con el *Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos)*, así como con la *Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales*.

Sí

No

Saltar a: Fin de encuesta Si Tus respuestas son anónimas y serán utilizadas exclusivamente para fines de investigación y de ac... = No

Fin del bloque: Consentimiento

Inicio del bloque: Datos sociodemográficos

Q1.1 Sexo

Masculino

Femenino

Q1.2 Edad

▼ Entre 18 y 24 años ... 65 o más años

Q1.3 Nivel de estudios finalizados

- Estudios secundarios
- FP de grado medio
- FP de grado superior
- Bachillerato
- Estudios universitarios de primer ciclo: diplomatura, arquitectura técnica o ingeniería técnica, etc.
- Estudios universitarios de segundo ciclo: licenciatura, arquitectura, ingeniería o grado
- Estudios universitarios de doctorado, posgrado, máster, MIR o equivalente
- Otros (por favor, indica cuáles) _____

Fin del bloque: Datos sociodemográficos

Inicio del bloque: Desempeño laboral

Q2.1 Trabajas en una biblioteca pública de gestión

- Municipal
- Autonómica
- Otra (por favor, indica cuál a continuación)

Q2.2 ¿En qué provincia y municipio se encuentra la biblioteca en la que trabajas?

Provincia

Municipio

Rango de habitantes (información precubierta con datos INE 2021)

▼ Coruña, A ... Pontevedra ~ Vilanova de Arousa ~ 10.001-50.000

Q2.3 ¿Qué puesto ocupas en la biblioteca?

- Auxiliar de biblioteca
- Técnico/a de biblioteca (A2)
- Técnico/a de biblioteca (A1)
- Director/a de biblioteca
- Otro (por favor, indica cuál) _____

Q2.4 ¿Qué funciones realizas habitualmente en la biblioteca? (puedes seleccionar más de una función)

- Préstamo, devolución, renovaciones
 - Atención de consultas bibliográficas
 - Atención general al público (preguntas sobre el funcionamiento de la biblioteca, búsqueda de un título, etc.)
 - Altas de usuarios
 - Formación de usuarios y/o visitas guiadas
 - Catalogación
 - Altas de ejemplares, tejuelado, etc.
 - Administración de redes sociales y/o página web de la biblioteca
 - Desarrollo de la colección (adquisiciones, expurgos, donaciones, etc.)
 - Organización de actividades (clubs de lectura, cursos, talleres, etc.)
 - Labores de gestión (elaboración de memorias, presupuestos, gestión del personal, etc.)
 - Otras (por favor, indica cuáles a continuación)
-

Q2.5 ¿Tienes en cuenta GaliciaLe (Catálogo gallego de préstamo electrónico y eBiblio Galicia) en el contexto de tu trabajo? Por ejemplo, informando a un usuario sobre este servicio cuando le haces el carné, en la selección de un libro en papel para la colección de tu biblioteca, haciendo una visita guiada, buscando una materia de interés para el usuario, etc.

- Siempre
- Generalmente sí
- Algunas veces
- Casi nunca
- Nunca

Fin del bloque: Desempeño laboral

Inicio del bloque: Actitudes hacia la lectura digital

Q3.1 ¿Con qué frecuencia lees libros?

- Todos o casi todos los días
- Una o dos veces a la semana
- Al menos, una vez al mes
- Al menos, una vez al trimestre
- Casi nunca
- Nunca

Saltar a: Q3.5 Si ¿Con qué frecuencia lees libros? = Nunca

Q3.2 ¿Cuántos libros lees de media al año?

▼ Ninguno ... Más de 20

Q3.3 ¿Con qué frecuencia lees libros en formato electrónico?

- Todos o casi todos los días
- Una o dos veces a la semana
- Al menos, una vez al mes
- Al menos, una vez al trimestre
- Casi nunca
- Nunca

Saltar a: Q3.5 Si ¿Con qué frecuencia lees libros en formato electrónico? = Nunca

Mostrar esta pregunta:

If ¿Con qué frecuencia lees libros en formato electrónico? != Nunca

Q3.4 ¿De los libros que lees de media al año, cuántos son en formato electrónico?

▼ Ninguno ... Más de 20

Q3.5 ¿En qué formato de lectura te sientes más cómodo?

- Papel
- Electrónico
- Indiferente

Mostrar esta pregunta:

If ¿En qué formato de lectura te sientes más cómodo? = Papel

Or ¿En qué formato de lectura te sientes más cómodo? = Indiferente

Q3.6 Prefieres el libro en formato papel porque... (puedes seleccionar más de un motivo)

- Es más cómodo para subrayar, anotar, etc.
 - A diferencia de las pantallas, no te produce fatiga visual
 - Absorbes la información con mayor facilidad
 - Puedes hojear el libro, tocarlo, etc.
 - Otros motivos (por favor, indica cuáles a continuación)
-

Mostrar esta pregunta:

If ¿En qué formato de lectura te sientes más cómodo? = Electrónico

Or ¿En qué formato de lectura te sientes más cómodo? = Indiferente

Q3.7 Prefieres el libro en formato electrónico porque... (puedes seleccionar más de un motivo)

- Es más cómodo para subrayar, anotar, etc.
 - Está disponible en todo momento y lugar (en el móvil, tablet, etc.)
 - Te permite navegar, reproducir contenidos multimedia, etc. a la vez que lees
 - Supone un mayor ahorro económico
 - Otros motivos (por favor, indica cuáles a continuación)
-

Mostrar esta pregunta:

If ¿Con qué frecuencia lees libros en formato electrónico? != Nunca

And ¿Con qué frecuencia lees libros? != Nunca

Q3.8 ¿En qué dispositivo/s lees libros electrónicos con mayor frecuencia? (puedes escoger más de una opción)

- En lector de libros electrónicos (ereader)
- En móvil
- En tablet
- En ordenador de sobremesa/portátil
- Otro (por favor, indica cuál) _____

Mostrar esta pregunta:

If ¿Con qué frecuencia lees libros en formato electrónico? != Nunca

And ¿Con qué frecuencia lees libros? != Nunca

Q3.9 Para acceder a la lectura de libros electrónicos, generalmente recurre a:

- Los servicios de préstamo electrónico como GaliciaLe (Catálogo gallego de préstamo electrónico y/o eBiblio Galicia)
- Los servicios de pago mediante suscripción como 24symbols, Nextory, Amazon Kindle Unlimited, etc.
- La compra a través de librerías online como Fnac, La Casa del Libro, Amazon, etc.
- Otros medios (por favor, indica cuáles)

Q3.10 Indica cuál de estos servicios se ajusta mejor a cada una de las siguientes afirmaciones (puedes seleccionar más de un servicio):

	Servicios de préstamo de libros electrónicos (eBiblio, etc.)	Servicios de pago por suscripción a libros electrónicos (24symbols, Nextory, etc.)	Librerías online de libros electrónicos (Fnac, Casa del Libro, etc.)	No sabe/No contesta
Hay una mayor variedad de títulos y temáticas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Da cabida a más editoriales pequeñas e independientes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es más asequible económicamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La disponibilidad de los libros para su lectura es mayor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Técnicamente, es más sencillo de usar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los plazos para leer un libro se adaptan mejor a mis necesidades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preserva más adecuadamente mi privacidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q3.11 Por favor, valora el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la lectura digital:

	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo
La lectura en formato papel será sustituida progresivamente por la lectura digital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La lectura en formato papel perdurará más tiempo del esperado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Además de fomentar la lectura en formato papel, las bibliotecas públicas deben promocionar la lectura en formato electrónico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Las bibliotecas públicas tienen actualmente un importante papel como dinamizadoras de la lectura digital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Fin del bloque: Actitudes hacia la lectura digital

Inicio del bloque: Actitudes hacia el servicio de préstamo electrónico y grado de conocimiento

Q4.1 ¿Utilizas el servicio de préstamo digital GaliciaLe (eBiblio Galicia y Catálogo gallego de préstamo electrónico) para acceder a alguno de los formatos que ofrece como revistas, libros, películas o audiolibros?

- Sí
- No
- Ocasionalmente

Saltar a: Q4.10 Si ¿Utilizas el servicio de préstamo digital GaliciaLe (eBiblio Galicia y Catálogo gallego de prést... = No

Mostrar esta pregunta:

If ¿Utilizas el servicio de préstamo digital GaliciaLe (eBiblio Galicia y Catálogo gallego de prést... != No

Q4.2 ¿Utilizas el servicio de préstamo digital GaliciaLe (eBiblio Galicia y Catálogo gallego de préstamo electrónico) para leer libros?

- Sí
- No
- Ocasionalmente

Saltar a: Q4.10 Si ¿Utilizas el servicio de préstamo digital GaliciaLe (eBiblio Galicia y Catálogo gallego de prést... = No

Mostrar esta pregunta:

If ¿Utilizas el servicio de préstamo digital GaliciaLe (eBiblio Galicia y Catálogo gallego de prést... != No

Q4.3

Para leer libros, usas con mayor frecuencia:

- El Catálogo de préstamo electrónico en castellano de GaliciaLe (eBiblio Galicia)
- El Catálogo gallego de préstamo electrónico de GaliciaLe
- Uso ambos catálogos indistintamente

Mostrar esta pregunta:

If ¿Utilizas el servicio de préstamo digital GaliciaLe (eBiblio Galicia y Catálogo gallego de prést... != No

Q4.4

El último libro electrónico de GaliciaLe que has leído se encuentra en:

- El catálogo de préstamo electrónico en castellano de GaliciaLe (eBiblio Galicia)
- El Catálogo gallego de préstamo electrónico de GaliciaLe

Mostrar esta pregunta:

If ¿Utilizas el servicio de préstamo digital GaliciaLe (eBiblio Galicia y Catálogo gallego de prést... != No

Q4.5 Para leer los libros de eBiblio Galicia sueles hacerlo (puedes escoger más de una opción):

- En streaming
- Con un software para la lectura en PC o en lector de libros electrónicos (ereader)
- Con la app de eBiblio
- Con la app de Adobe Digital Editions
- Con otras apps y/o programas (por favor, indica cuál o cuáles) _____
- No leo libros de eBiblio Galicia

Mostrar esta pregunta:

*If ¿Utilizas el servicio de préstamo digital GaliciaLe (eBiblio Galicia y Catálogo gallego de présta... !=
No*

Q4.6 ¿En qué dispositivo/s lees los libros electrónicos de eBiblio Galicia con mayor frecuencia? (puedes escoger más de una opción)

- En lector de libros electrónicos (ereader)
- En móvil
- En tablet
- En ordenador de sobremesa/portátil
- Otro (por favor, indica cuál) _____
- No leo libros de eBiblio Galicia

Mostrar esta pregunta:

If ¿Utilizas el servicio de préstamo digital GaliciaLe (eBiblio Galicia y Catálogo gallego de présta... !=
No

Q4.7 Para leer los libros del Catálogo gallego de préstamo electrónico sueles hacerlo (puedes escoger más de una opción):

- En streaming
- Con un software para la lectura en PC o en lector de libros electrónicos (ereader)
- Con la app de Adobe Digital Editions
- Con otras apps y/o programas (por favor, indica cuál o cuáles) _____
- No leo libros del Catálogo gallego de préstamo electrónico

Mostrar esta pregunta:

If ¿Utilizas el servicio de préstamo digital GaliciaLe (eBiblio Galicia y Catálogo gallego de présta... !=
No

Q4.8 ¿En qué dispositivo/s lees los libros electrónicos del Catálogo gallego de préstamo electrónico con mayor frecuencia? (puedes escoger más de una opción)

- En lector de libros electrónicos (ereader)
- En móvil
- En tablet
- En ordenador de sobremesa/portátil
- Otro (por favor, indica cuál) _____
- No leo libros del Catálogo gallego de préstamo electrónico

Mostrar esta pregunta:

*If ¿Utilizas el servicio de préstamo digital GaliciaLe (eBiblio Galicia y Catálogo gallego de présta... !=
No*

Q4.9 Desde tu experiencia como usuario/a, valora el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre GaliciaLe (eBiblio Galicia y Catálogo gallego de préstamo electrónico):

	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo
Encuentro con facilidad la información (páginas de ayuda, preguntas frecuentes...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Casi siempre encuentro los títulos y temáticas de mi interés	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los títulos que me interesan suelen estar disponibles (no tengo que reservarlos ni esperar para prestármelos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es un servicio cómodo (sin desplazamientos, accesible en cualquier momento y lugar)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tengo dificultades para manejarme en dos entornos diferentes (Catálogo gallego de préstamo electrónico y eBiblio Galicia)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tengo dificultades técnicas con el manejo de las apps	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tengo dificultades técnicas durante el proceso de préstamo y devolución anticipada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tengo dificultades técnicas para utilizar este servicio con mis dispositivos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tengo dificultades técnicas con la descarga de los libros electrónicos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A partir de la pandemia de COVID-19, este servicio ha despertado un mayor interés en mí	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Mostrar esta pregunta:

If ¿Utilizas el servicio de préstamo digital GaliciaLe (eBiblio Galicia y Catálogo gallego de présta... = No

Or ¿Utilizas el servicio de préstamo digital GaliciaLe (eBiblio Galicia y Catálogo gallego de présta... = No

Q4.10 ¿Por qué no haces uso de GaliciaLe (eBiblio Galicia y Catálogo gallego de préstamo electrónico) para leer libros electrónicos? (puedes seleccionar más de un motivo)

- Tienes dificultades técnicas para llegar a leer los libros de GaliciaLe (por ejemplo, con el proceso de préstamo, la descarga, el manejo de las apps, etc.)
- No encuentras los títulos, temáticas, etc. que te interesan
- Los títulos de tu interés suelen estar prestados
- No lo empleas para leer libros electrónicos, pero sí para escuchar audiolibros
- No lo empleas para leer libros electrónicos, pero sí para ver películas
- No lo empleas para leer libros electrónicos, pero sí para leer revistas
- No eres lector de libros electrónicos
- No eres lector de libros
- Otros motivos (por favor, indica cuáles a continuación)

Q4.11 A partir de tu experiencia con los usuarios, valora el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre GaliciaLe (eBiblio Galicia y Catálogo gallego de préstamo electrónico):

	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	No sabe/No contesta
Los usuarios encuentran con facilidad la información (páginas de ayuda, preguntas frecuentes...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los usuarios casi siempre encuentran los títulos y temáticas de su interés	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los títulos que interesan a los usuarios suelen estar disponibles (no tienen que reservarlos ni esperar para prestárselos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es un servicio cómodo para los usuarios (sin desplazamientos, accesible en cualquier momento y lugar)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los usuarios tienen dificultades para manejarse en dos entornos diferentes (Catálogo gallego de préstamo electrónico y eBiblio Galicia)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los usuarios tienen dificultades técnicas con el manejo de las apps	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los usuarios tienen dificultades técnicas durante el proceso de préstamo y devolución anticipada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los usuarios tienen dificultades técnicas para utilizar este servicio con sus dispositivos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los usuarios tienen dificultades técnicas con la descarga de los libros electrónicos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A partir de la pandemia de COVID-19, este servicio ha despertado un mayor interés entre los usuarios	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q4.12 Valora cuál de las plataformas de GaliciaLe (eBiblio Galicia y Catálogo gallego de préstamo electrónico) se adecúa mejor a las siguientes afirmaciones:

	Ambas por igual	eBiblio Galicia	Catálogo gallego	Ninguna de las dos	No sabe/No contesta
La información se muestra con más claridad (opciones de lectura, disponibilidad de los libros y de formatos, ayudas, etc.)	<input type="radio"/>				
El diseño de la interfaz del usuario es más atractivo	<input type="radio"/>				
La sesión personal del usuario ofrece más funcionalidades, información, etc.	<input type="radio"/>				
El proceso de préstamo y devolución anticipada es más sencillo	<input type="radio"/>				
El proceso de descarga de los libros electrónicos es más sencillo	<input type="radio"/>				
La lectura se adapta mejor a todos los dispositivos	<input type="radio"/>				
Los contenidos son más interesantes	<input type="radio"/>				
Los títulos suelen estar disponibles con mayor frecuencia (no es necesario reservarlos ni esperar para prestarlos)	<input type="radio"/>				
La mayoría de los usuarios están más interesados en utilizar	<input type="radio"/>				
A partir de la pandemia de COVID-19, los usuarios han mostrado un mayor interés	<input type="radio"/>				
Las incidencias que nos transmiten los usuarios son más frecuentes	<input type="radio"/>				
Recibo más consultas de los usuarios	<input type="radio"/>				

Q4.13 Valora el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre GaliciaLe (eBiblio Galicia y Catálogo gallego de préstamo electrónico) y tu biblioteca:

	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo
Es un servicio más que debe ofrecer mi biblioteca	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es necesario que mi biblioteca promocióne este servicio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es necesario que mi biblioteca forme a los usuarios en el manejo de este servicio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es un servicio cuya colección complementa los fondos de mi biblioteca	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es un servicio que amenaza la pervivencia de los servicios presenciales que ofrece mi biblioteca	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q4.14 A continuación, por favor responde "Sí" o "No" a las siguientes cuestiones:

	No	Sí
Sé qué es el DRM y para qué sirve	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sé cuál es la diferencia entre uso concurrente y licencia concurrente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sé cuántos dispositivos se pueden enlazar con Adobe Digital Editions	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Además de la app de eBiblio y de Adobe Digital Editions, conozco otras aplicaciones de lectura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sé qué es el formato ePub	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conozco la diferencia entre un ereader y un ebook	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sé cómo se transfiere un libro desde un PC a un lector de libros electrónicos (ereader)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conozco las modalidades de adquisición de licencias existentes en el mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q4.15 Valora el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones:

	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo
Creo que estoy capacitado/a para ayudar a los usuarios que tienen dificultades con el servicio de préstamo electrónico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Necesitaría una formación continuada para poder dar respuesta a las dudas que me plantean los usuarios	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dedico una buena parte de mi tiempo a explicar a los usuarios cómo funciona el servicio de préstamo electrónico y/o a ayudarles en la resolución de dudas, incidencias, etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q4.16 Valora la efectividad de las siguientes acciones para potenciar la lectura digital y el préstamo electrónico (siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta):

	1	2	3	4	5
La formación de los usuarios en el uso de los dispositivos, el manejo de aplicaciones de lectura, el proceso de préstamo, etc.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Las campañas promocionales institucionales dirigidas a todos los usuarios de la Red de bibliotecas		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Las campañas promocionales institucionales dirigidas a la ciudadanía en general		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La promoción hecha por los trabajadores de las propias bibliotecas (por ejemplo, informando a los nuevos usuarios sobre este servicio, ofreciendo como alternativa un libro electrónico cuando un libro físico no está disponible, empleando las redes sociales de la biblioteca, en caso de tenerlas, etc.)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La formación continua y la capacitación de los propios trabajadores de las bibliotecas públicas		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q4.17 Cuando un usuario acude a tí con una incidencia relativa al servicio de préstamo electrónico que no sabes cómo resolver, la mayoría de las veces... (puedes seleccionar más de una opción)

- Buscas información en las páginas de ayuda de eBiblio Galicia y del Catálogo gallego de préstamo electrónico
 - Recurras a un compañero/a
 - Abres una incidencia con el Centro de Atención ao Usuario (CAU)
 - Recurras directamente al Servizo de Bibliotecas
 - Le dices al usuario que no puedes ayudarle
 - Buscas información en Internet
 - Otros (por favor, indica a qué otros medios recurras)
-

Fin del bloque: Actitudes hacia el servicio de préstamo electrónico y grado de conocimiento

Inicio del bloque: Pregunta abierta

Q5.1 A continuación, puedes hacer constar cualquier comentario que consideres de interés en relación con el servicio de préstamo electrónico de GaliciaLe (Catálogo gallego de préstamo electrónico y eBiblio Galicia) y/o la lectura digital:

Fin del bloque: Pregunta abierta